

MONITORAMENTO REMOTO DE CHAVES SECCIONADORAS POR SENSORES A FIBRA ÓPTICA

Marcelo M. Werneck e Regina Célia Allil

Laboratório de Instrumentação e Fotônica – Programa de Engenharia Elétrica - COPPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro – e-mail: werneck@lif.coppe.ufrj.br

RESUMO

Durante a manobra de abertura ou fechamento de uma chave seccionadora de subestações pode ocorrer um mal fechamento com consequente aumento excessivo da resistência elétrica dos contatos que pode ocasionar arcos elétricos e aumento da temperatura, podendo danificar a chave em casos extremos causando defeitos de grandes dimensões. Decorrente deste problema, vê-se a necessidade de controlar os estados de “aberto” e “fechado” das chaves com objetivo de certificar-se que não haverá risco de arcos elétricos ou qualquer dano ao dispositivo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de chaves seccionadoras utilizando sensores a fibra óptica. Uma nova técnica de sensoriamento foi utilizada, onde o movimento dos contatos da parte fixa da chave é monitorado por um sensor opto-mecânico que opera em ambiente de alta tensão, completamente isolado e com proteção adequada para as condições ambientais de subestações. A informação sobre o estado da chave, completamente aberta ou completamente fechada, é enviada à unidade de monitoramento instalada na sala de comando, utilizando fibra óptica. Foi desenvolvido um software para interpretação dos dados provenientes dos sensores que fornece informações sobre o estado dos contatos e suas temperaturas podendo ainda enviar esses dados para o supervisor da subestação. A pesquisa resultou em um protótipo de campo atualmente instalado na SE-Rondonópolis (MT) e os resultados são apresentados.

Introdução

Dentro do vasto universo de dispositivos que compõe uma subestação (SE) de energia elétrica, em particular, o que motiva este estudo são as chaves seccionadoras (CS) trifásicas de corrente alternada ou de sistemas de corrente contínua, que operam desde média tensão (13,8 kV) até extra alta tensão (1.200 kV). A CS é um componente essencial para a realização de manobras tanto dentro das SEs quanto nos circuitos de transmissão e distribuição, estabelecendo a ligação elétrica entre geradores, transformadores, consumidores e linhas de transmissão, assim como para isolá-los eletricamente. Em condições normais, com contatos fechados, mantém-se normal a condução de sua corrente nominal sem sobreaquecimento. Esse equipamento de manobra conhecido durante décadas como chave seccionadora, teve sua designação normalizada pela ABNT, através da NBR 7571/85 e da NBR 6935/85, hoje substituída pela NBR IEC 62271-102:2006 e foi renomeado como seccionador (ou seccionador). Entretanto, o termo “chave seccionadora” (CS) será aqui utilizado, pois esse é o nome como é popularmente conhecido este dispositivo.

As CSs, apesar de não estarem entre os componentes mais caros de uma SE, são de grande responsabilidade e dão origem a defeitos de grandes dimensões quando acionadas indevidamente ou energizadas em condições falsas de aparente fechamento durante a manobra de abertura ou fechamento dos contatos elétricos. As CSs ao serem acionadas, pode ocorrer um mal fechamento com consequente aumento excessivo da resistência elétrica dos contatos que pode ocasionar arcos elétricos com aumento da temperatura, chegando a danificar a CS em casos extremos. Um simples cálculo pela lei de Ohm pode ilustrar o problema: Um contato elétrico de uma CS apresenta, em média, uma resistência de $150 \mu\Omega$. Supondo uma corrente nominal de 3.000 A passando pela chave, teríamos uma potência dissipada neste contato de aproximadamente 1,5 kW, o que já causa um aquecimento razoável. Se essa resistência crescer devido a um mau contato, o aquecimento pode danificar a cabeça de contato da chave ou até mesmo derretê-las em casos extremos. Esse fenômeno pode ocasionar nas CS defeitos de grandes dimensões quando acionadas indevidamente ou energizadas em condições de aparente fechamento. Decorrente deste problema, vê-se a necessidade de um controle rigoroso dos estados de aberto e fechado das CSs.

O sistema mecânico de contato de uma CS precisa de estar completamente encaixado em sua posição final, mantendo a continuidade do circuito elétrico, nas condições especificadas, para que o estado fechado seja estabelecido. O processo convencional de monitoramento se dá através de sensores eletromecânicos posicionados no eixo de acionamento da chave. Estes sensores, porém, não são confiáveis, pois o contato elétrico numa chave se dá no final do seu curso e os sensores eletromecânicos, não têm resolução suficiente para indicarem os poucos graus de rotação do braço da chave que faltam para que o contato elétrico se dê efetivamente. Assim, mesmo indicando um fechamento, o contato elétrico pode não ter ocorrido devidamente, o que causaria um problema. Desta forma, em casos de manobras importantes, os técnicos somente confiam na inspeção visual das chaves seccionadoras. Nestes casos, um técnico é designado para ir ao local observar o movimento da chave e informar por rádio o real fechamento. Esse mesmo procedimento também é realizado em SEs desassistidas, quando o técnico tem que se deslocar vários quilômetros para acompanhar a manobra.

Este estudo é focado para o uso de um sistema de sensoriamento à fibra óptica, baseado na tecnologia de redes de Bragg (Fiber Bragg Grating - FBG) instalado junto ao contato elétrico da chave seccionadora. Trata-se de um método inovador que foi desenvolvido com as seguintes características:

- Suportar as condições de operação (tensão nominal, vibração, temperatura, oxidação, umidade);
- Indicação remota da condição de fechamento efetivo da chave;
- Garantir isolamento apropriado entre a parte sensora em potencial nominal da chave e a parte de monitoramento em potencial terra;
- Custo compatível com o da CS;
- Possibilidade de ser instalado tanto em chaves antigas ou fabricado junto a chaves novas;
- Não interferir no funcionamento e nem prejudicar o isolamento elétrico da CS.

Em um mundo em que a gestão adequada da mão de obra e do tempo necessário para as diversas funções são essenciais para a sustentabilidade das empresas, o sistema aqui descrito busca economizar tempo e assegurar que a CS esteja funcionando de forma adequada, sem que precise movimentar funcionários ao local da manobra para averiguar sua correta operação. A proposta de um sistema de monitoramento óptico vem sendo bem recebido pelas concessionárias e empresas de energia elétrica em geral, pois apresenta inúmeras vantagens, tais como segurança, confiabilidade, agilidade e elevada precisão operacional, quando comparada com a do método convencional.

A Chave Seccionadora

Existem diversos tipos de CSs, semi-pantográfica, pantográfica, de abertura horizontal e de abertura vertical. Esta última foi escolhida para o desenvolvimento do trabalho por ser a mais popular e mais encontrada nas SEs. O esquema de funcionamento dessa CS é descrito na Fig. 1 (Esquerda). Um armário na base da estrutura (1) contém o motor de acionamento que pode ser controlado localmente ou pela sala de comando. O motor ao ser acionado gira o eixo de comando (2) que gira o isolador (3) que faz a haste móvel (4) subir ou descer. Na posição (A) a CS está aberta, na (B) está operando e na (C) está fechada. Quando fechada, a haste de contato se encaixa perfeitamente no contato fixo em forma de forquilha (5) e o contato elétrico se faz interligando os condutores de entrada e saída (6). Na Fig. 1 (Direita) em (A) mostramos a operação de contato elétrico da chave (1), que se encontra na ponta da haste móvel. Ela contém dois ressaltos recobertos de prata (2) que promovem o contato elétrico entre a parte móvel (1) e a parte fixa (4). A haste, durante o fechamento da chave, está em movimento vertical indicado pela seta (3). A parte fixa contém as lâminas de contato (5), também recobertas de prata, que junto com os ressaltos (2) promovem o contato elétrico da chave. Em (B) a haste chegou ao final do seu curso encostando no batente (6). A haste móvel inicia então um movimento de rotação, indicado pela seta até que em (C) a rotação foi completa e o contato elétrico se fechou. Nesse momento as lâminas (5) se deslocaram uma distância “d” de alguns milímetros. É justamente essa distância “d” que o sensor desenvolvido mede. Entretanto, se essas lâminas não se deslocarem, mesmo que a haste móvel tenha chegado ao final do curso, o contato elétrico não ocorreu e este é o ponto chave da questão, pois mesmo visualmente é difícil de verificar esse movimento.

Fig.1. Funcionamento de uma chave seccionadora de abertura vertical. Esquerda: (1) Armário com o motor de acionamento; (2) Eixo de comando; (3) Isolador de acionamento; (4) Haste de contato; (5) Contato fixo em forma de forquilha; (6) Condutores de entrada e saída. Direita: Operação do contato da chave que se encontra na ponta da haste móvel. (A) Contato móvel se aproximando do contato fixo; (B) Contato móvel chegou ao final do curso e inicia um giro; (C) Contato efetivado com o movimento “d” das lâminas.

Materiais e Métodos

As Redes de Bragg (Fiber Bragg Grating – FBG) inscritas em fibras ópticas por laser ultravioleta constituem-se em uma modulação axial do índice de refração do núcleo da fibra. O efeito da modulação do índice de refração do núcleo resulta em uma interferência destrutiva e construtiva da luz que trafega numa direção com a luz que é refletida nos diversos planos da estrutura da rede. Assim, quando se incide uma luz de espectro largo na FBG, uma pequena parcela do espectro no domínio da frequência dessa luz reflete na rede e o resto do espectro da luz continua seu percurso pela fibra. Esse pico de reflexão

chamamos de comprimento de onda de Bragg (λ_{Bragg}) e a resposta da FBG à variação de temperatura ou extensão ($\Delta L/L$), resulta no deslocamento desse pico no domínio da frequência. Assim, medindo-se comprimento de onda central de Bragg é possível utilizá-lo como parâmetro de medida de temperatura ou de extensão. As FBGs gravadas em fibras ópticas constituem-se em importantes dispositivos para o sensoriamento de diversas grandezas físicas e baseado nesse modelo, dezenas de sensores de diversos parâmetros físico-químicos foram desenvolvidos desde a década de 90 quando as FBGs foram descobertas quase ao acaso por Meltz et al. (1989). A Fig. 2 mostra o princípio de funcionamento de uma FBG, utilizada na maioria das suas aplicações. Uma fonte de luz de espectro largo (1), cujo espectro é mostrado ao lado da fibra, injeta luz na fibra óptica (2). A luz atravessa um divisor de feixe (3) e ilumina a FBG. Parte da luz reflete, retornando ao divisor de feixe (3), percorre pela fibra óptica (4) e é medida pelo analisador de espectro óptico (5). O espectro de retorno é o comprimento de onda de Bragg (λ_{Bragg}) cujo espectro é mostrado ao lado do analisador. A luz que não refletiu na FBG (veja espectro mostrado ao lado da FBG) continua seu caminho podendo eventualmente iluminar outras FBGs. Dessa forma, várias FBGs podem ser utilizadas na mesma fibra óptica, para medidas multiponto de grandezas iguais ou diferentes.

Fig. 2. Princípio de funcionamento de uma FBG. 1) Fonte de luz de espectro largo; 2) Fibra óptica; 3) Divisor de feixe; 4) Fibra óptica; 5) Analisador de espectro óptico. Os gráficos inseridos na figura representam os espectros da luz naqueles pontos.

Na Fig. 3 o setup óptico, juntamente com o diagrama de blocos do sistema completo, é demonstrado. O transdutor óptico (2) contém duas FBGs que serão estendidas com o movimento da haste (1) que toca as lâminas de contato da CS. Quando a CS se fecha completamente, as lâminas se movem (vide Fig. 1(C)) e as FBGs são acionadas. Tanto a cabeça de contato da CS quanto o transdutor óptico se encontram na tensão da linha, por isso existe um isolador (3) por dentro do qual a fibra óptica passa para o potencial terra, percorrendo o pátio da SE até a sala de controle, onde se encontra o interrogador de FBG (4), que é responsável pela leitura dos comprimentos de onda de Bragg. Ele contém os mesmos dispositivos mostrados na Fig. 2: Divisor de feixe (5), fonte de luz (6) e um analisador de espectro óptico (7) que detecta os sinais refletidos. Uma CPU (8) recebe os sinais do analisador de espectro e determina o deslocamento dos pulsos relacionando-os com o movimento da haste (1), que por sua vez indica o movimento das lâminas de contato da CS informando, finalmente, que a chave seccionadora fechou efetivamente. Um sinal de saída (9) é então produzido pela CPU (8) que pode ser injetado no supervisório da SE, garantido desta forma ao operador que a chave seccionadora está corretamente fechada.

A Fig. 4 mostra o diagrama de blocos do sistema instalado dentro da SE. O quadro pontilhado em cima à esquerda é o transdutor instalado na CS. Dali, apenas uma fibra óptica leva os sinais para a sala de comando da SE onde se encontram o computador e o interrogador. Os sinais de monitoramento são levados para a internet ou para a intranet da empresa. Dessa forma os operadores podem acessar os sinais de qualquer local para operar remotamente as CSs de interesse inclusive de subestações desassistidas.

A Fig. 5 apresenta à esquerda o projeto executivo do transdutor, numa vista transparente e à direita o transdutor instalado na cabeça de contato da CS.

Calibração e Ensaios no Transdutor Óptico

Depois do transdutor ter sido fabricado e montado, foi efetuada a calibração de temperatura e extensão. Esse procedimento necessita ser efetuado apenas uma vez, pois normalmente as FBGs não apresentam deslocamento de seus parâmetros com o passar do tempo, mesmo após muitas operações de extensão e compressão. Para calibração de temperatura ele foi colocado em uma estufa de temperatura controlada e as respostas das FBGs foram levantadas. A Fig. 6 (Esquerda) mostra os gráficos obtidos da variação de λ_{Bragg} com respeito à temperatura. Para calibração com extensão, um micrômetro é fixado junto à haste do transdutor e acionado, percorrendo todo o range de operação do sensor, em torno de 13 mm. A Fig. 6 (Direita) mostra o gráfico obtido. Esses parâmetros são então levados para o software para a interpretação adequada de temperatura e

deslocamento das lâminas de contato da CS.

Fig. 3. Setup óptico e diagrama de blocos do sistema. (2) Transdutor óptico contendo duas FBGs. (1) Haste de acionamento que toca nas lâminas de contato da chave seccionadora. (3) Isolador por dentro do qual a fibra óptica passa do potencial da linha para o potencial terra. (4) Interrogador de FBG. (5) Divisor de feixe. (6) Fonte de luz. (7) Analisador de espectro óptico. (8) CPU. (9) Sinal de saída a ser injetado no supervisório da SE.

Fig. 4. Diagrama de blocos do sistema instalado na subestação. A ligação com a internet ou intranet da empresa é importante pois os operadores podem monitorar as manobras à distância, inclusive de subestações desassistidas.

Fig. 5. Esquerda: Projeto executivo do transdutor, numa vista transparente. Direita: Transdutor instalado na cabeça de contato da chave seccionadora.

Fig. 6. Calibração de duas FBGs por temperatura (esquerda) e por extensão (direita).

Uma jiga de teste foi montada utilizando a cabeça de contato e a ponta da haste móvel de uma CS, para testar o transdutor em laboratório. A Fig. 7 (esquerda) mostra a jiga com o transdutor instalado e o gabarito de medida de ângulo de rotação da haste móvel. A Fig. 7 (direita) mostra a simulação da operação da CS utilizando uma barra de acionamento manual da jiga de teste.

Fig. 7. Esquerda: Jiga de teste construída com peças reais de uma chave seccionadora para testar o transdutor. Direita: Operação manual da jiga de teste através da barra de acionamento e o gabarito de medida de ângulo.

A partir deste teste, dois resultados foram obtidos que são mostrados na Fig. 8. À esquerda a medida de deslocamento das lâminas de contato e à direita a medida de rotação da haste móvel. No deslocamento das lâminas de contato, três regiões foram definidas: chave aberta, chave em movimento e chave fechada. O sistema permite ajustar os valores de limiar caso a caso, para se garantir sinais de saída confiáveis para todos os tipos de chaves. Note que o movimento das lâminas de contato entre aberto e fechado é de alguns milímetros, o que exige uma precisão de medida adequada. O gráfico da rotação da Fig. 8 (direita) mostra que em apenas 15° de rotação, a chave passa de aberta para fechada o que justifica a falta de precisão da técnica atual de indicação de fechamento da CS, utilizando cames instalados no eixo de acionamento da chave.

Fig. 8. Esquerda: Gráfico de deslocamento das lâminas de contato da chave. Direita: Gráfico de rotação da haste móvel no movimento de fechamento do contato elétrico.

Instalação em Campo

O sistema foi instalado na SE Coxipó da Eletronorte em Mato Grosso e uma nova versão está sendo preparada para instalação na SE Marimbondo da State Grid Brazil Holding em Minas Gerais. A Fig. 9 mostra duas fotos tiradas durante a instalação na SE Coxipó.

Fig. 9. Fotos tiradas durante a instalação do sistema na Subestação Coxipó, MT.

A Fig. 10 mostra a interface do software disponível para o operador do sistema. Nela é possível verificar o identificador de comunicação, o canal (fase escolhida para ser monitorada) e a temperatura dos contatos. Nos gráficos aparecem os picos de refletância das duas FBGs do transdutor, a distância medida dos contatos e variação de temperatura ao longo do tempo. Nos gráficos de barra é possível ajustar os valores dos limiares para definir precisamente a abertura e o fechamento da CS.

Fig. 10. Interface do software mostrando os principais parâmetros medidos.

Conclusões

Um sistema óptico de monitoramento de CSs foi desenvolvido juntamente com um software visando uma interface com o operador durante a manobra de abrir ou fechar uma CS. O sistema fica instalado junto aos contatos elétricos da CS, em tensão nominal da linha, e não necessita de energia elétrica no local de medida. Uma única fibra óptica é capaz de monitorar até cinco CSs e levar todos os dados para a sala de controle. Os sinais de saída do sistema desenvolvido podem ser injetados no supervisório da SE facilitando as operações da SE e otimizando o tempo dos operadores. De posse desse sistema, as empresas da área elétrica podem monitorar SEs desassistidas a quilômetros de distância sem necessitar de deslocamento de pessoal. Uma nova versão está sendo desenvolvida para instalação em uma chave seccionadora da SE Marimbondo localizada em Minas Gerais. Esse projeto já gerou três patentes e uma quarta patente está pronta para o depósito.

O sistema desenvolvido surge como uma nova opção de automação para o setor elétrico, permitindo aplicações nas tecnologias Smart-Grid e IoT.

Agradecimentos

Este projeto foi desenvolvido através de parceria da UFRJ com a ELETROBRÁS-ELETRONORTE em sua primeira versão e com a parceria da DUX PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA (Hubz) e o grupo associado à STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A, em sua versão atual.

Os autores agradecem o apoio técnico e financeiro do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do setor elétrico (ANEEL), por meio do Projeto de P&D intitulado "Desenvolvimento e teste de sistema de monitoramento de estado de chave seccionadora de subestação por fibra óptica", ao grupo STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. e suas concessionárias e à CAPES pelas bolsas de mestrado.

Bibliografia

- ABNT, NBR IEC 62271-100, Equipamentos de alta-tensão - Parte 100: Disjuntores de alta-tensão de corrente alternada, 04/12/2006.
- ABNT, NBR IEC 62271-102, Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento, 04/12/2006.
- ABNT, NBR7571, Seccionadores - Características técnicas e dimensionais, 01/09/1988.
- NBR 6935, Seccionador, chaves de terra e aterramento rápido, 01/01/1985. Cancelada em 04/12/2006 e Substituída por NBR IEC6 2271-102.
- Meltz, G. et al, "Formation of Bragg gratings in optical fibers by a transverse holographic method", Opt. Lett. 14, 15, 823-825, 1989.
- "Sistema de Monitoramento de Abertura e Fechamento de Chaves Seccionadoras", patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob número Protocolo 12120000050 em 07/02/2012. Software registrado sob o número 12868-5.
- "Sistema de Monitoramento de Buchas", patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob número Protocolo 12120000051 em 07/02/2012 (DF). Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte. Software registrado sob o número 12869-0.
- "Aparato e Método para Monitoramento de Contato Elétrico", patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob número PI - BR 10 2012 006706-7 em 27/03/2012, (DF). Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Número do Protocolo: 12120000126.
- "Isolador Helicoidal por Fibra Óptica Aplicado a Altos Níveis de Tensão", patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob número PI - BR 10 2012 006707-2 em 26/03/2012, 02:19 (DF). Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Número do Protocolo: 12120000126.